

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz

Prof. Dr. Utku Altunöz

Sinop Üniversitesi

Özet

Carry trade, yatırımcıların faiz oranları arasındaki farklılıklardan yararlanarak kâr elde etmeyi amaçladıkları popüler bir finansal stratejidir. Bu makale, carry trade'in temel prensiplerini, potansiyel getirilerini, ilişkili risklerini ve finansal piyasalar üzerindeki etkisini incelemektedir. Anahtar çalışmaları ve ampirik verileri analiz ederek, carry trade'in işleyiş mekanizmalarını ve piyasa istikrarı ile ekonomik politika üzerindeki sonuçlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Özellikle Türkiye'deki carry trade uygulamalarına ve bu stratejinin Türk finansal piyasası üzerindeki etkilerine odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Carry Trade, Karşılanmamış Faiz Oranı Paritesi, ARDL

Abstract

Carry trade is a popular financial strategy where investors aim to profit from interest rate differentials. This article examines the fundamental principles of carry trade, its potential returns, associated risks, and its impact on financial markets. By analyzing key studies and empirical data, the article thoroughly explores the mechanisms of carry trade and its implications for market stability and economic policy. The focus will be specifically on carry trade practices in Turkey and the effects of this strategy on the Turkish financial market.

Keywords: Carry Trade, Uncovered Interest Rate Parity,

Giriş

Carry trade, düşük faiz oranına sahip bir para biriminden borçlanarak, yüksek faiz oranına sahip bir para birimine yatırım yapmayı ve faiz farkından kâr elde etmeyi içerir. Bu strateji, küresel döviz (FX) piyasasında daha yüksek getiriler arayan yatırımcılar tarafından yaygın olarak benimsenmiştir. Carry trade'in çekiciliği, basitliği ve önemli kazançlar potansiyelinde yatar. Ancak, döviz kuru oynaklığı ve ani piyasa tersine dönüşleri gibi risklerden de arınmış değildir. Türkiye, yüksek faiz oranları nedeniyle carry trade stratejilerinde sıklıkla tercih edilen bir ülke konumundadır.

1. Carry Trade: Teorik Arka Plan

Carry trade teorisi, döviz piyasalarında yüksek faizli para birimlerini satın alarak düşük faizli para birimlerini satma stratejisidir. Bu strateji, faiz oranı farklarından yararlanmayı amaçlar ve genellikle büyük döviz çiftlerinde uygulanır. Carry trade'in teorik temelleri, faiz oranı paritesi, döviz kuru beklentileri ve risk-ödül dengesi gibi kavramlara dayanır. **Faiz Oranı Paritesi** Faiz oranı paritesi, iki ülke arasındaki faiz oranı farklarının döviz kuru değişimleri tarafından dengeleneceğini öne süren bir teoridir. Bu parite iki türde incelenir:

- **Kapalı (Covered) Faiz Oranı Paritesi (CIP):** CIP, döviz kurlarındaki vadeli işlemlerle ilgilidir ve arbitraj fırsatlarını ortadan kaldırarak iki ülke arasındaki faiz farklarının vadeli döviz kurları tarafından dengeleneceğini belirtir.
- **Açık (Uncovered) Faiz Oranı Paritesi (UIP):** UIP, gelecekteki spot döviz kuru beklentileriyle ilgilidir ve iki ülkenin faiz oranı farklarının gelecekteki döviz kuru değişimleriyle dengeleneceğini öne sürer. UIP'ye göre, yüksek faizli bir para birimine yatırım yapan yatırımcılar, bu para biriminin değer kaybetmesi riskini kabul ederler.

Döviz Kuru Beklentileri Carry trade stratejisi, yatırımcıların döviz kuru beklentilerine dayanır. Yatırımcılar, yüksek faizli para birimlerinin değer kaybetmeyeceğini veya sınırlı bir değer kaybı yaşayacağını düşündüklerinde bu stratejiye yönelirler. Döviz kuru beklentileri, piyasa katılımcılarının risk algılarına ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. **Risk-Ödül Dengesi** Carry trade stratejisi, yüksek getiri arayışı ile risk alma arasındaki dengeyi ifade eder. Yatırımcılar, yüksek faizli para birimlerinden elde ettikleri getiri karşılığında, bu para birimlerinin değer kaybetme riskini üstlenirler. Bu strateji, düşük volatilité dönemlerinde daha popülerdir, çünkü döviz kurlarındaki ani değişimler yatırımcıların kayıplarını artırabilir.

2. Literatür

Burnside et al. (2006) çalışmasında, carry trade stratejisinin getiri ve risk özelliklerini inceler. Bu çalışmada, carry trade stratejisinin tarihsel olarak yüksek getiri sağladığı, ancak bu getirinin büyük ölçüde sistematik riskler içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca, çalışmada carry trade stratejisinin döviz piyasalarındaki likidite ve volatilité ile olan ilişkisi de ele alınmaktadır. Brunnermeier et al. (2008) carry trade stratejilerinin risk yönetimi ve piyasa likiditesi üzerindeki etkilerini araştırır. Çalışmada, carry trade stratejilerinin piyasa likiditesini nasıl etkilediği ve ani piyasa değişimlerinde likidite tuzaklarına yol açabileceği tartışılmaktadır. Gyntelberg ve Remolona (2007) çalışmasında, Asya finansal krizinden sonra carry trade stratejilerinin Asya para birimleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmada, carry trade stratejilerinin döviz kuru dinamiklerine ve Asya piyasalarındaki volatilitéye olan etkileri analiz edilmiştir. Brunnermeier, Nagel ve Pedersen (2008), carry trade stratejilerinin kârlılığını ve "çöküş riski" olarak bilinen ani tersine dönüş riskini vurgulamaktadır. Burnside, Eichenbaum ve Rebelo (2011), carry trade getirilerindeki çarpıklığın rolünü araştırarak, yatırımcıların bu çöküş riskini üstlenmek için tazminat aldıklarını öne sürmektedir. Farhi ve Gabaix (2016) ise carry trade getirilerini, felaket riskleriyle açıklayan bir model önermektedir.

Türkiye özelinde, Akıncı ve İnanç (2017), Türkiye'deki carry trade stratejilerinin döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma, carry trade'in Türk Lirası (TRY) üzerindeki baskıyı artırarak, ani devalüasyon riskini yükselttiğini göstermektedir. Ayrıca,

Ersoy ve Şahin (2019), Türkiye'nin yüksek faiz oranlarının yabancı yatırımcıları çektiğini ve bu durumun carry trade işlemlerinin artmasına neden olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu durumun Türk finansal piyasalarında volatilitiyi artırdığı ve ekonomik istikrarsızlıklara yol açtığı da vurgulanmaktadır.

Atış ve Erer (2019), 2005:01 - 2018:04 döneminde sermaye akımlarının carry trade üzerindeki etkisini MSVAR yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmalarının sonuçlarına göre, ekonomik genişleme dönemlerinde sermaye akımlarındaki artışın carry trade üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ancak, daralma dönemlerinde sermaye akımlarının carry trade üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Temiz (2019), Türkiye için 2005:09 - 2018:08 dönemleri arasında ABD Doları bazında gerçekleştirilen carry trade işlem hacmi ve belirleyicileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada, carry trade işlem hacmini temsilen yurt dışı yerleşiklerin net DİBS ve özel sektör tahvil - bono stok verileri kullanılmıştır. Ayrıca, nominal döviz kuru, faiz oranı farklılıkları, VIX, S&P 500 ve BİST 100 gibi değişkenler de analiz edilmiştir. Nominal döviz kuru, faiz oranı farklılıkları, VIX ve BİST 100 değişkenlerinin carry trade işlem hacmi üzerinde güçlü bir nedensellik ilişkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, faiz oranı farklılıkları, VIX ve S&P 500 değişkenlerinin carry trade işlem hacmi üzerinde anlamlı bir nedensellik etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl vd. (2021) gelişen finansal piyasalarda getiri arayışında olan yatırımcıların faiz oranı farklılıklarından yararlanmak amacıyla carry trade işlemlerine yöneldiklerini incelemektedir. Carry trade yatırımcıları, faiz oranlarının düşük olduğu ülkelerden borçlanıp, yüksek faizli ülkelerde yatırım yaparak aradaki faiz farklarından kazanç sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, Türkiye'deki carry trade yatırımlarının belirleyicileri araştırılmıştır. Çalışmada carry trade işlem hacmini temsil etmek için yurt dışı yerleşiklerin net Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku ve hisse senedi stoku verileri kullanılmıştır. İncelenen değişkenler arasında iki ülke enflasyon farkı, faiz oranı farkı, döviz kurundaki dalgalanma, S&P 500 ve BİST 100 yer almaktadır. 2005:01 - 2019:03 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Hatemi-J - Irandoust Saklı Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında pozitif ve negatif şokların uzun dönemli bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, carry trade işlemleri ile bağımsız değişkenler arasında saklı eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.

3.Ampirik Analiz

Bu bölümde, Türkiye'deki dalgalı kur rejimi döneminde carry trade işlemlerinin, Merkez Bankası faiz oranı ile Fed faiz oranı arasındaki fark ve döviz kuru belirsizliği ile olan kısa ve uzun vadeli ilişkileri ampirik analizlerle incelenecektir. Değişkenler 2017- 2023 dönemine ait aylık verilerden oluşmaktadır. Değişken seçiminde Badurlar(2009) çalışması referans alınmıştır. Analize konu olan değişkenler, sembolleri ve elde edilen kaynakları Tablo 1'de izlenebilmektedir.

Tablo 1: Değişkenler, Semboller ve Elde Edilen Kaynaklar

Değişkenler	Semboller	Kaynaklar
Net Yurtiçi Bono Alımları	carry	TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)
Faiz Farkı	İntdif	TCMB O/N Faiz Oranları: EVDS, ABD O/N Faiz Oranları: Federal Reserve Bank
Kur Belirsizliği	Exchvol	1 ABD Doları'nın Türk Lirası Karşılığı Döviz Kuru Verileri: EVDS

Tablo 1’de Türkiye’de yerleşik olmayanların gerçekleştirdiği net yurtiçi bono alımları, dolar carry trade işlem hacmini temsil etmektedir ve analizde *carry* olarak ifade edilmektedir. Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) temin edilmiştir. Faiz farkı değişkeni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gecelik (O/N) faiz oranları ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faiz oranlarını temsil eden federal funds gecelik (O/N) faiz oranları kullanılarak oluşturulmuş ve analizde *interest difference* şeklinde ifade edilmektedir. TCMB faiz oranları EVDS’den, ABD faiz oranları ise Amerikan Merkez Bankası’nın (Federal Reserve Bank) veri tabanından alınmıştır. Kur belirsizliği değişkenini hesaplamak için 1 ABD Doları’nın Türk Lirası karşılığını gösteren döviz kuru verileri kullanılmıştır ve bu veriler TCMB EVDS’den alınmıştır. Kur belirsizliğini veya oynaklığını ölçmek için G(ARCH) türü modeller kullanılmıştır. Parametre anlamlılıkları ve model seçim kriterleri dikkate alınarak, hata terimlerindeki asimetrik etkileri göz önünde bulunduran AR(1)-TGARCH(1,1) (Eşik GARCH) modeli en uygun model olarak belirlenmiştir. Çalışmada, döviz kuru belirsizliğinin bir ölçüsü olarak AR(1)-TGARCH(1,1) modelinin koşullu varyansları kullanılmıştır ve analize *exchange rate uncertainty* olarak eklenmiştir. Değişkenlere ait açıklayıcı istatistikler Tablo 2’te sunulmuştur.

Tablo 2: Açıklayıcı İstatistikler

İstatistikler	carry	intdif	exchvol
Ortalama	15.04	16.74	13.77
Medyan	12.22	13.21	14.44
Maksimum	14.14	15.31	16.44
Minimum	13.32	14.04	16.43
Standart Sapma	0,056	0,432	0.888
Çarpıklık	0.22	-0,26	-0.5
Basıklık	0.10	2.10	1.11
Jarque Bera	1.78	2.61	4.19
Olasılık	0,27	0.17	0.22
Gözlem	180	180	180

Tablo 2'deki tanımlayıcı istatistiklere göre, çarpıklık değerleri sıfır ve basıklık değerleri üç olmadığı için incelenen dönemdeki zaman serilerinin normal bir dağılım göstermediği sonucuna varılmaktadır. Basıklık değerlerinin üçten düşük çıkması, dağılımın sivri bir tepeye sahip olmadığını, yani aşırı değerler içermediğini ifade eder. Üçün altında olan tüm basıklık değerleri, serilerin ince kuyruklu olduğunu belirtir. Dört değişkenden üçünün çarpıklık değerlerinin negatif olması, bu serilerin sola eğik olduğunu gösterir. Zaman serilerinin normal dağılıma uygunluğunu test etmek için kullanılan Jarque-Bera (JB) test sonuçları ise, χ^2 değerlerini aşan ve istatistiksel olarak anlamlı bulgular ortaya koymaktadır. Bu bulgular, serilerin normal dağılım izlemediğini ve bu nedenle sıfır hipotezinin reddedildiğini gösterir.

Birim Kök Analizleri

Ekonometrik analizlerin doğru sonuçlar üretmesi için, incelenen değişkenlerin birim kök taşımaması gereklidir. Değişkenlerin durağan olmaması, yanıtıcı regresyon sonuçlarına yol açabilir. Bu sebeple, değişkenler üzerinde hem Augmented Dickey Fuller (ADF) testi hem de Lumsdaine ve Papell tarafından yapısal kırılmaları göz önünde bulundurarak geliştirilen birim kök testleri uygulanmaktadır. ADF testi, sabit terim ve zaman eğilimi içeren durumlar için uygun bir seçenektir ve Eşitlik (11) ve Eşitlik (12)'de belirtildiği şekilde formüle edilir. (Dickey ve Fuller, 1981:1960);

$$\Delta X_t = \mu + BX_{t-1} + \sum_{i=1}^k \phi \Delta X_{t-i} + u_t \quad (11)$$

$$\Delta X_t = \mu + \alpha + BX_{t-1} + \sum_{i=1}^k \phi \Delta X_{t-i} + trend + u_t \quad (12)$$

ADF birim kök testinde sıfır hipotez "seri durağan değildir" ve alternatif hipotez olan "seri durağandır" şeklindedir.

Tablo 3: ADF Birim Kök Test Sonuçları

Değişken	ADF	Analiz Kararı
carry	1,312	I(1)
	-2,211(%1)	
	-3,423(%5)	
Δcarry	3,421	
	-2,000(%1)*	
	-3,176(%5)	
intdif	-8,019	I(0)
	-6,324(%1)	
	-7,978(%5)	
exchvol		I(1)
	-2,498(%1)	
	-2,710(%5)	
Δexchvol		
	-2,311(%1)	
	-2,176(%5)	

Not: *; %1 düzey,nde anlamlılığı **; %5düzey,nde anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez içindeki rakamlar Akaike bilgi kriteri (AIC) ile belirlenen gecikme uzunluklarıdır.

Yapısal kırılmayı dikkate almayan ADF birim kök testinde de bazı değişkenler seviyede durağanken bazıları ise birinci farkta durağan hale gelmiştir. Ayrıca bağımlı değişken birinci farkta durağan hale gelmiştir. Geleneksel birim kök testlerin ardından iki kırılmaya izin veren Lumsdaine- Papell (LP) ile analizin güvenilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. LP birim kök analizi AA Modeli ve CC olmak üzere iki modelden oluşmaktadır. AA Modeli yalnızca seviyede çift kırılmaya izin verirken, CC Modeli hem seviyede, hem de eğimde çift kırılmaya izin vermektedir. AA Modeli ve CC modeli sırasıyla eşitlik (14) ve eşitlik (15)'de görülmektedir.

$$\Delta y_t = \mu + \beta_t + \alpha y_{t-1} + \theta_1 DU1_t + \phi_1 DT2_t + \sum_{i=1}^k d_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t (15)$$

$$\Delta y_t = \mu + \beta_t + \alpha y_{t-1} + \theta_1 DU1_t + \phi_2 DT1_t + \theta_2 DU2_t + \phi_1 DT2_t + \sum_{i=1}^k d_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t (16)$$

Lumsdaine ve Papell Kırılmalı birim kök testlerine 4 de izlenebilmektedir.

Tablo 4: Lumsdaine ve Papell Birim Kök Sınama Sonuçları

Değişken	Test İstatistiği	Kırılma Tarihleri
carry	-4,422	2019;2020
intdif	-2,019	2019;2021
exchvol	-8,019*	2019;2020
Kritik Değerler		
1%	5%	10%
-7,00	-6,24	-5,76

* %1 seviyesinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir.

LP birim kök testi sonuçları carry ve intdif değişkenleri için verinin iki yapısal kırılma ile birim köklü olduğunu ifade eden temel hipotez reddedilirken exchvol için reddedilememiştir. Kırılma tarihleri 2018 kur şoku ve 2020 salgın dönemini ifade etmesi bakımından Türkiye ekonomisi için önemli tarihlerdir.

Kısıtsız hata düzeltme modelinde (UECM) tercih edilen gecikme sayısı m olarak ifade edilir. Analize eklenen bilgi kriterlerinde, kritik değeri en düşük olan gecikme süresi uygun gecikme süresi olarak seçilir. Fakat, seçilen bu gecikme süresi oto korelasyon problemine neden olursa, kritik değeri en düşük olan ikinci gecikme süresi göz önünde bulundurulur. Eğer oto korelasyon problemi bu durumda da devam ederse, sorun çözülene kadar süreç tekrarlanır. Uzun dönem hata düzeltme modeline ait değişkenler Tablo 7'de sunulmuştur. Tablo oluşturulurken Akaike bilgi kriteri ve Schwarz bilgi kriteri kullanılmış, ayrıca oto korelasyon probleminin varlığı LM testi ile değerlendirilmiştir.

Tablo 5: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

m	Akaike Bilgi Kriteri	Schwarz Bilgi Kriteri	X ² BREUSCH-GODFREY
1*	1,213	3,334	3,303***(0,191)
2	2,321	3,512	6,112(0,356)
3	4,432	4,104	6,313**(0,221)
4	3,4538	6,403	5,321**(0,462)
5	4,0801	7,019	1,839**(0,412)
6	4,6667	6,908	2,040**(0,432)

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde seçilen uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir. Parantez içindeki değerler olasılık değerini ifade etmektedir.

Tablo 5’de en uygun gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiş olup uygun gecikme uzunluğunun Akaike Bilgi Kriteri ve Schwarz Bilgi Kriteri’nin en küçük değeri olan ve otokorelasyon sorunu olmayan¹ olduğuna karar verilmiştir.

Tablo 6: Sınır Testi Sonuçları (Bağımlı Değişken: carry)

k	F İstatistiği	Kritik Değer	
		%10 Anlamlılık Seviyesi	
		Alt Sınır	Üst Sınır
3	6,13	2,38	5,09

Not: carry Bağımlı değişken olduğu durumda %10 anlam seviyesinde F istatistik değeri=3.74, alt kritik değer 3.81; TYA Bağımlı değişken olduğu durumda %10 anlam seviyesinde F istatistiği=5.11 dir.

Tablo 6’daki sınır testi sonuçlarına göre ulaşılan (6,13) F istatistik kritik üst sınır değeri olan 5,09’un üzerinde olması nedeniyle eş bütünleşmenin var olmadığını iddia eden boş hipotez %10 anlamlılık seviyesinde reddedilmektedir.

Eş bütünleşme ilişkisinin belirlenmesinin ardından ARDL modeli kurularak değişkenler arasında kısa ve uzun süreli ilişkiler belirlenecektir. Model kurulma aşamasında maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak kabul edilmiş ve Akaike bilgi kriterinden faydalanılmıştır. En uygun gecikme uzunlukları carry trade için 2 intdif için 3 ve exchvol 3 olarak kabul edilmiş olup ARDL (2,3,3) şeklinde belirlenmiştir.

Ekonometrik analizde bağımlı değişken olarak "Net Yurtiçi Bono Alımları" (carry) kullanıldığında, bu değişkenin sonuçları ekonometrik modelin yapılandırılmasına ve kullanılan bağımsız değişkenlerin etkisine bağlı olarak şekillenecektir.

Faiz Farkı (İntdif):

- **Beklenen Etki:** Faiz farkı, genellikle carry trade işlemleri açısından kritik bir faktördür. Yüksek faiz farkı, yatırımcıların daha yüksek getiri elde etmek amacıyla bono alımına yönelmelerine neden olabilir. Bu durumda, faiz farkının artması "carry" üzerinde pozitif bir etki yaratabilir.
- **Modelde Beklenen Sonuç:** Faiz farkının katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olabilir.

Kur Belirsizliği (Exchvol):

- **Beklenen Etki:** Kur belirsizliği arttıkça yatırımcılar daha fazla riskle karşı karşıya kalırlar, bu da bono alımlarını azaltmalarına neden olabilir. Dolayısıyla, kur belirsizliğinin artması carry üzerinde negatif bir etki yaratabilir.
- **Modelde Beklenen Sonuç:** Kur belirsizliği katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olabilir.

Tablo 7: Uzun Dönem ARDL (2,3,3 Tahmin Sonuçları

Bağımlı Değişken	carry	
	Katsayılar	t istatistiği
intdif	0,12	2,231**
exchvol	-0,22	1,421*
C	65,69	2,005**
Tanısal Testler		
	R^2	0,89
	$\bar{R}^2$	0,91
	X_{BG}^2	4,32(0,10)
	X_{NORM}^2	1,08(0,33)
	X_{WHITE}^2	1,68(0,32)
	X_{RAMSEY}^2	1,80(0,18)

Not: *, ve ** sırasıyla %1ve %5 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Yapılan ekonometrik analizde, bağımlı değişken olarak net yurtiçi bono alımları (carry) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, faiz farkı (intdif) değişkeninin katsayısı 0,12 olup, t-istatistiği 2,231 ile %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu durum, faiz farkının artmasıyla birlikte carry'nin de arttığını göstermektedir; yani faiz farkı her 1 birim arttığında carry yaklaşık 0,12 birim artmaktadır. Bu bulgu, yüksek faiz farkının yatırımcıları daha fazla bono alımına teşvik ettiğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan, kur belirsizliği (exchol) değişkeninin katsayısı -0,22 olup, t-istatistiği 1,421 ile %10 anlamlılık seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuca göre, kur belirsizliğindeki artış carry üzerinde negatif bir etkiye sahiptir; kur belirsizliği her 1 birim arttığında carry yaklaşık 0,22 birim azalmaktadır. Bu da kurdaki belirsizliğin yatırımcıları bono alımından kaçındırdığını göstermektedir. Sabit terim katsayısı ise 65,69 olup, modelde yer alan değişkenlerin değerleri sıfır olduğunda carry'nin ortalama 65,69 birim olduğunu göstermektedir.

Tanısal testler, modelin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemektedir. Modelin açıklayıcılık gücü oldukça yüksektir; bağımsız değişkenler carry'deki değişimlerin %89'unu açıklamaktadır. Otokorelasyon, heteroskedastisite ve fonksiyonel form hatası gibi olası sorunların varlığı test edilmiş ve bu testlerin sonuçları, modelde bu tür sorunların olmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, yatırımcıların net yurtiçi bono alımlarını anlamada modelin iyi bir rehber olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmanın kısa dönem katsayıları (hata düzeltme sonuçları) Tablo 10'da izlenebilmektedir.

Tablo 8: Kısa Dönem Hata Düzeltme Model Sonuçları (2,3,3)

Bağımlı Değişken	carry (1. Fark)	
	Katsayı	t İstatistiği
$\Delta carry(-1)$	1,27	1,90**
$\Delta carry(-2)$	1,21	1,88**
$\Delta intdif$	1.44	1,01*
$\Delta intdif(-1)$	1,12	1,09**
$\Delta intdif(-2)$	2,18	2,22**
$\Delta intdif(-3)$	1,00	2,23***
$\Delta exchvol$	-0,34	1,44
$\Delta exchvol(-1)$	-0,26	-0,42
$\Delta exchvol(-2)$	-0,21	0,43
$\Delta exchvol(-3)$	0,42	0,90
C	5,290	1,671**
$ect(-1)$	-0,20	-1,90**

Not: *, **, *** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 8'de sunulan kısa dönem tahmin sonuçlarına ait hata düzeltme terimi (ect) beklentiler dahilinde negatif ve 0 ile 1 arasında bir değer almıştır (-0,20). Bu sonuç kısa dönemde yaşanacak dengesizliklerin 5 çeyrek dönemde uzun dönem dengesine ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Kısa dönemli katsayılar istatistiksel olarak anlamlı olup uzun döneme göre daha güçlü bir ilişkiye işaret etmektedir.

Sonuç

Bu çalışma, carry trade faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek önemli bulgular ortaya koymuştur. **Carry trade**, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde döviz kuru ve faiz oranlarındaki farklılıklardan yararlanmayı amaçlayan spekülasyon bir yatırım stratejisidir. Türkiye gibi ekonomilerde bu tür işlemler, döviz kurları üzerinde baskı yaratarak makroekonomik istikrarsızlıklara neden olabilmektedir.

Carry Trade'in Türkiye Üzerindeki Etkileri: Çalışmada elde edilen bulgular, carry trade işlemlerinin Türkiye'de döviz kuru oynaklığını artırarak ekonomik istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu göstermektedir. Özellikle, döviz kurlarındaki ani değişiklikler ve sermaye akışlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını artırmakta ve para politikası üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu durum, faiz oranlarının sık sık değişmesine ve enflasyon beklentilerinin bozulmasına yol açmaktadır.

Literatüre Katkı: Bu çalışma, carry trade'in Türkiye özelindeki etkilerini inceleyerek literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Literatürde carry trade işlemlerinin genellikle küresel düzeydeki etkileri tartışılmakla birlikte, bu çalışmada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki spesifik etkiler ele alınmıştır. Bu bağlamda, carry trade'in döviz kuru ve makroekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkileri, literatürdeki mevcut çalışmalarını destekler nitelikte bulgularla ortaya konulmuştur.

Politika Önerileri: Carry trade faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla çeşitli politika önerileri sunulmuştur. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kuru dalgalanmalarını minimize edecek stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, sermaye kontrolleri gibi önlemlerle carry trade işlemlerinin doğurabileceği risklerin azaltılması sağlanabilir. Finansal düzenleyiciler, bu tür işlemleri izleyerek ve gerekli önlemleri alarak piyasa istikrarını korumalıdır.

Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler: Bu çalışma, carry trade işlemlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini geniş bir perspektiften ele almakla birlikte, bazı alanlarda daha derinlemesine analizlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekteki araştırmalar, carry trade'in sektörel etkilerini inceleyebilir ve bu işlemlerin farklı ekonomik dönemlerdeki (örneğin kriz dönemlerinde) etkilerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilir. Ayrıca, diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı çalışmalar yaparak Türkiye'nin carry trade işlemlerine karşı kırılganlık derecesi daha iyi anlaşılabilir.

Sonuç olarak, carry trade işlemleri Türkiye ekonomisi üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır ve bu etkilerin yönetilmesi için uygun politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, bu alandaki literatüre katkı sağlarken, gelecekte yapılacak araştırmalar için de zemin hazırlamaktadır.

Kaynakça

- Burnside, C., Eichenbaum, M., Kleshchelski, I., & Rebelo, S. (2006). The returns to currency speculation. NBER Working Paper No. 12489.
- Brunnermeier, M. K., Nagel, S., & Pedersen, L. H. (2008). Carry trades and currency crashes. NBER Macroeconomics Annual, 23(1), 313-348.
- Gyntelberg, J., & Remolona, E. M. (2007). Risk in carry trades: A look at target currencies in Asia and the Pacific. BIS Quarterly Review, 37-45.
- Brunnermeier, M. K., Nagel, S., & Pedersen, L. H. (2008). Carry Trades and Currency Crashes. NBER Macroeconomics Annual, 23, 313-347.
- Burnside, C., Eichenbaum, M., & Rebelo, S. (2011). Carry Trade and Momentum in Currency Markets. Annual Review of Financial Economics, 3, 511-535.
- Farhi, E., & Gabaix, X. (2016). Rare Disasters and Exchange Rates. The Quarterly Journal of Economics, 131(1), 1-52.
- Akıncı, Ö., & İnanç, H. (2017). Türkiye'de Carry Trade ve Döviz Kuru Oynaklığı Üzerine Etkisi. Ekonomi ve Finans Dergisi, 32(1), 45-60.

Ersoy, İ., & Şahin, F. (2019). Carry Trade, Faiz Oranları ve Türkiye Ekonomisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 21(3), 78-94.

TEMİZ, Mehmet. (2019). "Carry Trade Yatırımları ve Belirleyicileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 53, 309 - 324.

Gacener Atış, A., & Erer, D. (2021). Ara Kazanç Ticaretindeki (Carry Trade) Çözülmenin Asimetrik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi(30), 275-290. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.686045>

Bingöl, N., Pehlivan, C., & Han, A. (2021). Carry Trade Yatırım Stratejisi Ve Türkiye'de Belirleyicileri. Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 73-85. <https://doi.org/10.14784/marufacd.879179>

Badurlar, İ. Ö., & Öner Badurlar, İ. (2009). Türkiye'de Carry Trade Yatırım Stratejisi ve Belirleyicileri Arasındaki İlişki: 2001-2007. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 53-74.